

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

¹Шарипова Зилола Убайдуллаевна, ²Ахрарова Нигора Абдугапаровна, ³Умарова Маргуба Сайфутдиновна

¹ассистент ТашПМИ, ²доцент ТашПМИ, ³ассистент ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185925>

Аннотация. Было проведено исследование материалов 30 источников литературных данных, посвященных особенностям различных видов врожденные пороки сердца (ВПС) и течению послеоперационного периода у детей с данным заболеванием. ВПС характеризуется тяжелыми анатомическими изменениями в сердце и крупных сосудах, сопровождающихся выраженными гемодинамическими расстройствами. После проведения хирургического метода лечения выживаемость детей зависит от тяжести порока и сопутствующих заболеваний, от качества ухода и наличия послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: ВПС, послеоперационный период, осложнения, уход за больным.

Abstract. A study of materials from 30 literature data sources on the characteristics of various types of congenital heart diseases (CHD) and the course of the postoperative period in children with this condition was conducted. The CHD is characterized by severe anatomical changes in the heart and large vessels, accompanied by pronounced hemodynamic disorders. After surgical treatment, the survival rate of children depends on the severity of the CHD and concomitant diseases, the care quality and the presence of postoperative complications.

Keywords: CHD, postoperative course, complications, patient care.

Аннотация. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) бўлган болаларда касалликнинг хар хил турлари ва операциядан кейинги даврнинг кечилиши хусусиятларига ёритилган 30 та адабиётлардаги маълумотлар ўрганиши тадқиқотлари ўтказилди. ТЮН юракда ва йирик қон томирларда, кучли гемодинами бузилишларга олиб келувчи, оғир анатомик ўзгаришлар борлиги билан характерланади. Хирургик даво муолажаси ўтказилгандан сўнг беморларнинг яхши тикланиши нуқсон ва ҳамроҳ касалликларнинг оғирлиги, парвариши сифати, ҳамда операциядан кейинги асоратлар борлиги билан боғлиқ.

Калим сўзлар: ТЮН, операциядан кейинги давр, асоратлари, бемор парвариши.

Врожденные пороки сердца (ВПС) характеризуется тяжелыми анатомическими изменениями в сердце и крупных сосудах, сопровождающихся выраженными гемодинамическими расстройствами с постоянной гипоксией организма, нарушением периферической микроциркуляции и развитием изменений в жизненно важных органах. ВПС составляют до 30% всех врожденных пороков развития, а в 11% случаев являются причиной детской смертности. Известно более 90 вариантов врожденных пороков сердца и множество их сочетаний. Распространенность ВПС, по данным различных исследований, колеблется от 4 до 50 случаев на 1000 живорожденных младенцев.

Основной метод лечения ВПС - хирургический [1, 2, 6, 7, 8, 9]. Хирургическое лечение больных с ВПС до настоящего времени является одной из сложных проблем кардиохирургии. Потенциальная готовность противостоять инфекции, характер течения восстановительных процессов и развитие осложнений в послеоперационном периоде в значительной мере обусловлены состоянием иммунитета [4, 5, 12, 18]. Выживаемость

детей зависит в первую очередь от тяжести порока и сопутствующих заболеваний, а также от качества ухода и наличия послеоперационных осложнений [10, 11, 29].

Цель исследования – выявление особенностей течения послеоперационного периода у детей с врожденными пороками сердца по литературным данным.

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование материалов 30 источников литературных данных, посвященных особенностям различных видов ВПС и течению послеоперационного периода у детей с данным заболеванием.

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем детской кардиологии становится проблема нарушений ритма сердца у больных, перенесших операцию по поводу ВПС. По данным многочисленных авторов послеоперационные аритмии - одна из самых важных причин летальности и длительного нахождения в реанимационном отделении после коррекции ВПС. Искусственное кровообращение, интраоперационная травма проводящей системы сердца и миокарда, послеоперационные метаболические нарушения, электролитный дисбаланс и повышение адренергического тонуса как стресс-ответ на хирургическое вмешательство - известные факторы повышенного риска аритмий в раннем послеоперационном периоде [1, 13, 17, 18, 30].

У пациентов, перенесших операции на сердце часто возникают различные виды аритмий, как правило, предсердные, называемые инцизионными. Виды аритмии и ее тяжесть во многом определяются самим пороком сердца, типом хирургического пособия, выбранного для его коррекции, а также возрастом пациента на момент операции [29].

Тахикардия как один из нарушений ритма может проявляться как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. Проведенные исследования показали, что факторами риска ранних послеоперационных аритмий являются малый вес тела, молодой возраст, длительное время искусственного кровообращения, сложность операции и остаточный дефект. Ранние послеоперационные аритмии часто требуют электролитной коррекции, фармакологических и нефармакологических вмешательств. Поздние постоперационные аритмии обусловлены многими факторами риска, включая прямую хирургическую травму проводящей системы, хирургические рубцы, способствующие нарушению проводимости, наличие фиброза предсердного миокарда, повышение давления в камерах сердца [5, 15].

Исследования последнего десятилетия, посвященные нарушениям ритма сердца после коррекции врожденных пороков, позволяют констатировать, что в структуре послеоперационных аритмий наибольшую актуальность приобрели гетеротопные тахиаритмии, в то же время, сохранила свою значимость дисфункция синусового узла [9, 10, 13, 14]. Несмотря на многочисленные исследования, многие аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и терапии послеоперационных аритмий при коррекции ВПС остаются неуточненными и требуют дальнейшего изучения [16, 17].

Коррекция ВПС в настоящее время проводится в большинстве случаев в условиях искусственного кровообращения, длительного полинаркоза, что не может не усугубить имеющуюся иммунологическую недостаточность у детей. Однако детальное изучение особенностей иммунного статуса при формировании ВПС по бледному или по синему типу не проводилось. Имеется ограниченное число работ, посвященных отдельным аспектам этой проблемы [18, 19, 27, 30]. Большая роль в сокращении воспалительных явлений отводится функциональному состоянию иммунной системы [26]. Практически все компоненты хирургической операции – анестезия и фармакологические препараты, операционная рана, стресс, кровопотеря, антибактериальная терапия – приводят к

снижению иммунологической защиты организма и к развитию вторичной иммунной недостаточности. Эти изменения являются основной причиной развития послеоперационных осложнений [27]. Поэтому значительная часть осложнений, возникающих после кардиохирургических вмешательств, связывается с нарушением функционального состояния иммунной системы организма [29].

Проблема внутрибольничных инфекций продолжает оставаться актуальной для здравоохранения современного мира в связи с высоким уровнем заболеваемости и летальности, экономических и социальных потерь. На фоне многообразия форм внутрибольничных инфекций особое значение имеют внутрибольничные послеоперационные инфекции в стационарах трансплантологического и кардиохирургического профиля.

В последние годы, в связи с увеличением значимости послеоперационных инфекций для хирургических стационаров, и низкой эффективностью лечения тяжелых форм послеоперационных инфекционных осложнений, центр внимания исследователей смещается в сторону изучения вопросов своевременной, более точной диагностики и разработки средств и способов их профилактики [28]. Дети с ВПС относятся к категории больных с высоким риском операции из-за снижения эффективности адаптационных механизмов [7, 8].

Наблюдения показывают, что после операции более чем в 90% случаев достигается стойкий положительный эффект. Дети быстрее растут и прибавляют в массе тела. Улучшается физическая активность, которую следует в первые месяцы после операции контролировать и ограничивать, исчезают одышка, слабость, утомляемость. Прекращаются рецидивы пневмонии и бронхита, наблюдавшиеся у больных с усиленным легочным кровотоком. Нормализуются объективные клинические и гемодинамические показатели, исчезают цианоз, приступы одышки, нормализуется артериальное давление, ЭКГ. У большинства больных с шунтами крови полностью исчезают шумы в сердце. Исключение составляют пороки группы Фалло, стеноз устья аорты и легочной артерии, после коррекции, которых систолический шум значительно уменьшается, но не исчезает полностью [19, 21].

Большинство операций выполняются на фоне изменений в сердце, клапанах, легких и других органах, обусловленных длительным патологическим кровообращением. Поэтому пациентов с оперированным сердцем не следует считать абсолютно здоровыми, оставляют «следы» сама операция, искусственное кровообращение, послеоперационные осложнения [7].

Представляет интерес малоизученный вопрос о состоянии психического и интеллектуального развития детей. Известны факты снижения памяти, успеваемости в школе, астенизации, повышенной раздражительности. Авторы считают, что задержка интеллектуального развития, неуспеваемость в школе связаны с тяжестью пороков, а в послеоперационный период дефектами воспитания, повышенной опекой родителей [30].

Дети после операции нуждаются в тщательном наблюдении с контролем основных клинических и гемодинамических показателей. Многим целесообразно проводить медикаментозную терапию. Больные после коррекции большинства пороков в первые 3-6 месяцев не должны посещать школу. Контрольные осмотры и обследования по месту жительства проводятся педиатром ежемесячно, а при необходимости и чаще. В этот период значительно ограничивается физическая активность, обеспечивается полноценное питание. После коррекции дефекта, где имеются разной степени выраженности исходные

изменения миокарда, рекомендуется терапия гликозидами и препаратами кардиотонического действия в поддерживающей компенсацию дозе. Назначают противовоспалительную терапию, витамины, панангин. При декомпенсации кровообращения рекомендуют соблюдать водно-солевой режим, применяют диуретические препараты (эуфиллин, дихлотиазид, спиронолактон). Детям с субфебрильной температурой тела и отклонениями в анализах крови, мочи назначают антибиотики и нитрофурановые препараты. Иногда при клинике вялотекущего послеоперационного эндокардита и вальвулита целесообразно подключить небольшие дозы глюкокортикостероидных препаратов (100-150 мг преднизолона на 3-4-недельный курс лечения). Первый плановый контроль отдаленного эффекта операции проводится в кардиохирургической клинике амбулаторно через 6 месяцев. При выявлении отклонений у больных госпитализируют и обследуют в клинике [22, 24]. Особый интерес представляют пациенты, оперированные с высокой легочной гипертензией, она может стать самостоятельным заболеванием. Многие авторы наблюдали такое явление через 10 лет после закрытия артериального протока, межпредсердных и межжелудочковых дефектов [15, 17].

Сопутствующая патология может иметь различное влияние на состояние ребенка, часто определяя прогноз более существенно, чем сам ВПС. Различные наследственные заболевания могут значительно осложнять развитие ребенка, затруднять хирургическое лечение порока сердца и приводить к осложнениям в пред- и послеоперационном периоде, а в некоторых случаях даже могут ставить под сомнение целесообразность хирургической коррекции. В частности, кардиохирург должен знать, что при синдроме Холта Орама затруднена пункция периферических артерий в связи с патологией лучевой кости и, соответственно, аномальным расположением сосудов. Послеоперационный период синдромов Беквита-Видемана и Ди Джорджи может сопровождаться гипогликемическими и гипокальциемическими судорогами, а также проблемами инфекционного характера [21, 30].

Известно, что дети довольно быстро, без специальных программ, восстанавливают физическую активность. Поэтому несмотря на возрастающий интерес к этой важной проблеме современной медицины, реабилитация в том объеме, в каком она проводится у взрослых с данными заболеваниями, у детей не находит применения [9]. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости детальной разработки психологической и физической реабилитации в отдаленные сроки после операции. При этом следует учитывать особенности каждого порока, сопутствующие изменения гемодинамики, характер перенесенной операции и психологические аспекты личности [19].

Выводы

Таким образом, изучение сердечно-сосудистых заболеваний у детей с ассоциированной наследственной патологией является актуальным, знание этиологии и патогенеза развивающихся специфических осложнений, их профилактика и лечение могут улучшить прогноз и качество жизни пациентов с ВПС. После проведения хирургического метода лечения выживаемость детей напрямую зависит от тяжести порока и сопутствующих заболеваний, от качества ухода и наличия послеоперационных осложнений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адкин Д.В., Гнусаев С.Ф., Ильин В.Н. Критические ВПС у новорожденных. // Материалы Российского национального Конгресса кардиологов. М. - 2010. - С. 6.
2. Адкин Д.В., Шарыкин'А.С., Гнусаев С.Ф. и др. Анализ раннего ведения новорожденных с критическими ВПС. // Материалы Конгресса «Детская кардиология-2010» // Вестник аритмолог-гии. М. - 2000. - № 28. - С. 61.
3. Амосов Ем., Зиньковский М.Ф. Хирургическое Лечение Тетрадыфалло.-Киев, 2015.
4. Антоненко В.Т. Фетальный Гемоглобин И Адаптация К Гипоксии. // Молекулярные Аспекты Адаптации К Гипоксии: Сборник Научных Трудов-Киев, 2016.-С.31-36.
5. Ахунбаев М.И. Патолофизиология Сердечно-Сосудистой И Дыхательной Систем При Тетрадефалло. Фрунзе, 2012.
6. Барбашова З.И. Григорьева Г.И., Симоновский Л.Н., Тараканова О.И. К Вопросу Об Изменениях Свойств Эритроцитов В Процессеадаптации К Гипоксии. // Эволюц. Биох. И Физиол.-2012.- № 6.— С. 538-540.
7. Белан Ю.Б. Врожденные пороки сердца у детей (клиника, диагностика, лечение, диспансеризация): пособие для педиатров / Ю.Б. Белан и др.; под ред. Н.В. Соболюка. Омск: ИПЦ «Медиас», 2014. - 72 с.
8. Беременность и лекарства / В.Г. Вахарловский, Н.Г. Кошелева, М.Е. Гусева, В.С. Баранов // Гинеколог. 2014. - № 5. - С. 71-74.
9. Бокерия Л.А.,Ревшвили А.Ш., Голицын С.П. и др. Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований , катеторнойаблации и применению имплантируемых антиаритмических устройств.М.:Новая редакция. 2013. 595 с.
10. Болсуновский В.А. Коррекция Врожденных Пороков Сердца У Новорожденных // Всероссийский Съезд Сердечно-Сосудистых Хирургов, 6-Й: Тезисы.-М., 2015-С. 12.
11. Болховитинова Л.М. Врожденные пороки развития у новорожденных / Л.М. Болховитинова // Педиатрия. 2011. - № 11.- С. 17-21.
12. Бочанцев С.В. Анализ структуры врожденных пороков сердца у детей / С.В. Бочанцев и др. // Омский научный вестник. 2016. - № 3. - С. 196-200.
13. Бочков Н.П. Генетика в практике врача педиатра / Н.П. Бочков // Педиатрия. 2014. -№ 5. - С. 13-18.
14. Бураковский В.И., Константинов Б.А. Болезни Сердца У Детей Раннего Возраста.-М., 2017.
15. Бутова Е.А. Диагностика и лечениевнутриутробных инфекций (хламидиоза, уреоплазмоза, микоплазмоза, герпетической инфекции, цитомегаловирусной инфекции) в акушерстве: метод, рекомендации / Е.А. Бутова, Т.И. Долгих, Т.В. Кадцына. Омск, 2003.-34 с.
16. Воробьев А.С. Электрокардиография. СПб: Спец Лит, 2011. 456 с.
17. Владимиров Г.В. Пренатальная диагностика врожденных пороков сердца в Нидерландах / Г.В. Владимиров // Эхокардиография плода / под ред. М.В. Медведева. М.: РАВУЗДПП, 2000. - С. 125-130.
18. Винщкая Р.С. Дыхание При Врожденных Пороках Сердца.-М., 2018. 19.Волынский Ю.Д., Бердикян С.А., Коков Л.С., Гринько А.Н. Оценка нарушений бронхиального кровообращения и её значение в хирургическом лечении тетрады Фалло // грудная хирургия. 2010. - № 3. - С. 2.
19. Влияние вируса краснухи на возникновение врожденных пороков развития / Е.М. Малкова и др. // VI Российский съезд врачей-инфекционистов. СПб., 2013. - С. 229.

20. Войцехович. Б.А. К вопросу о распространенности врожденных пороков развития / Б.А. Войцехович, Л.Г. Тесленко // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000.- № 4.- С. 7-11.
21. Вязников В.А. Отдаленные Результаты Радикальной Коррекции Тетрадыфалло // Республиканская Научно-Практическая Конференция «Проблемы Кардиохирургии В Связи С Динамизмом Пороков Сердца».-Новосибирск, 2009.- С. 14.
22. Гаджиев А.А., АмиркуловБд. Тетрадафалло: Непосредственные Результаты Радикальной Коррекции // Всероссийский Съезд Сердечно-Сосудистых Хирургов, 6-Й: Тезисы.-М., 2012.-С. 6.
23. Коррекции тетрады Фалло: Дис. Канд-Тамед. Наук.-Киев, 2014 г.
24. Генова О.А. Факторы риска формирования врожденных пороков развития / О.А. Генова, В.К. Козлова // Вопр. соврем, педиатрии. — 2005. Т. 4, прил. № 1. - С. 115.
25. Говенко А.В. Летальность И Факторы Риска При Радикальной Коррекции Тетрадыфалло: Дис. Канд-Тамед. Наук.- Киев, 2000.
26. Гулямов Д. С., Махмудов М.М., Хикматов А.А., Каракозов П.Е., Узаков Н.У., Аброповх.К., Пулатова Б.К. Отдаленные Результаты Радикальной Коррекции Тетрады фалло // Всероссийский Съезд Сердечно-Сосудистых Хирургов, 6-Й: Тезисы.-М., 2000.- С. 7.
27. Демикова Н.С. Мониторинг и описательная эпидемиология врожденных пороков развития / Н.С. Демикова, Б.А. Кобринский, А.С. Лапина // Вопр. соврем, педиатрии. 2005. - Т. 4, приложение № 1. - С. 145.
28. Джорджикия Р.К, Курмаев Ш.М., Харитонов Г.И., Билалов И.В. Диагностика И Хирургическое Лечение Врожденных Пороков Сердца У Взрослых // Всероссийский Съезд Сердечно-Сосудистых Хирургов, 6-Й: Тезисы.-М., 2017.- С. 8.
29. Егорова И.Ф., Серова Р. А., Ильин В.Н., Шарыкин А. С. Ультраструктура Кардиомицитов Правого Желудочка При Тетрадефалло Больных Первого Года Жизни // Всероссийский Съезд Сердечно-Сосудистых Хирургов, 4-Й: Тезисы.-М.,2008.-С. 21.